

METFORMINNING XROMATOSPEKTROFOTOMETRIK TAHLILINI ISHLAB CHIQISH

Shokirova S,
Sultanova A. A.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605731>

Dolzarbliigi. Antidiabetik preparat metformin gidroxlorid 2-toifa diabet uchun asosiy davolash sxemasi hisoblanadi va undan tashqari semizlikdan aziyat chekuvchi bemorlarda vazn yo'qotish uchun ham keng qo'llaniladi. Bu uzoq vaqt davomida foydalaniladigan dori vositasi bo'lib, tanadagi ortiqcha yog'ni asta-sekin kamaytirishga yordam beradi. Metformin gidroxloridi - parhezga qo'shimcha ravishda qo'llash tavsiya etiladi, unda iste'mol qilinadigan kaloriya miqdori asta-sekin kamayadi. So'ngi yillarda aholi o'rtasida semizlikni ko'payishi metforminga bo'lgan talabni ortishiga va tibbiyot jurnallarida metformin bergan natijalar haqidagi maqolalar ushbu dori vositasini xalq orasida o'z boshimchalik bilan keng qabul qilinishiga sabab bo'ldi. Metforminni mumkin bo'lmagan holatlarda, nomutanosib dori vositalari bilan birga qabul qilish zaharlanishlarga sabab bo'ladi [1].

Ishning maqsadi. Metforminni xromatospeltrofotometriya usulida tahlil sharoitini o'rganish.

Uslub va materiallar. Tajriba uchun avvaldan tayyorlab qo'yilgan KSK silikagelli plastinkalardan bir nechta olib ularni yuzasini kataklarka bo'lindi va har bir katakka metforminning 1% spirtli eritmasidan bir necha tomchidan tomizib chiqildi. So'ngra 20 dan ortiq bir qancha ochuvchi reaktivlar yordamida metforminga reaksiya tajribalari o'tkazildi va ba'zi kimyoviy reaktivlar bilan dog` hosil bo'lishi kuzatildi. Ulardan Bushard reaktivi bilan och sariq fonda to`q zarg`aldoq rang, Dragendorf reaktivi bilan sariq fonda zarg`aldoq rang, 1% yodni 2% KJ dagi eritmasi bilan sariq fonda to`q jigarrang, kobalt rodanid reaktivi bilan pushti fonda ko`k rang, Mandelin reaktivi bilan sariq fonda to`q jigarrangdagi dog'larni berdi. Ochuvchi reaktivlarning sezgirlik darajasini aniqlash maqsadida metforminning 1% eritmasidan konsentratsiyasi kamayib boruvchi bir qator ishchi standart eritmalar tayyorlandi. Mazkur eritmalaridan namunalar mikroshpris yoki belgisi borli shisha kapilyar naycha yordamida xromatografik plastinkaga va buyum oynachalariga bir-biridan 2 sm uzoqlikda 0,4 – 0,5 sm kenglikda doira shaklida tomizildi. Plastinka xona haroratida quritilib, tahlil uchun tanlangan reaktivlar purkaldi. Reaksiyalar natijasida lyugol reaktivi 0.0025 mg yoki 2.5 mkg metforminga sezgirliigi aniqlandi. Shundan so'ng organik erituvchilar sistemasi tanlandi. Sud-kimyo amaliyoti uchun YuQX usulida moddalar tahlil qilinganda ularning Rf qiymatlari 0,4 - 0,7 oraliqda bo'lishi talab etiladi va bunga organik erituvchilarni turli nisbatlarda qo'llash orqali erishiladi. Olib borilgan tajribalar asosida metformin organik erituvchilari etanol:uksus kislota:suv:asetoning (5:3:1.5:1) va etanol:uksus kislota:suv:benzolning (5:3:1.5:1) nisbatdagi organik erituvchili sistemalarda o'rtacha Rf=0,56-0,60 qiymatida, aniq, kichik dog` berishi kuzatildi. Metformin uchun taklif etilayotgan tahlil sharoitlarining xususiyiligini o'rganish uchun metformin bilan birga qo'llaniladigan semizlikga qarshi boshqa ozdiruvchi dori vositalarining standart namunalarining eritmalaridan foydalanildi. Metformin aksariyat holda sibutramin bilan kompleks qabul qilinganligi sababli, metformin namunalarining eritmaları tomizilgan xromatografik plastinkalar yuqorida tavsiya etilgan YuQX sharoitlarida tahlil qilindi va Rf qiymatlari aniqlandi. Metforminni xromatografik plasrinkadagi miqdorini aniqlash maqsadida Rf=0,56-0,60 dagi dog`ga qarama-qarshi tomoni qirib olindi. Sorbent chinni kosachaga solinib, 4ml dan

besh marotaba tozalangan suv bilan elyuatsiya qilindi. Olingan elyuat filtr qog`oz yordamida 25 ml li o`lchov qolbasiga filtrlab olinib, tozalangan suv bilan belgisigacha yetkazildi. UB-spektrofotometriya usulida nur yutish ko`rsatkichi $\lambda_{\max} = 233 \text{ nm}$ to`lqin uzunligida aniqlandi.

Xulosa. Taklif etilayotgan YuQX tahlil sharoitlarida semizlikga qarshi ozdiruvchilar namunalarining Rf qiymatlari bo`yicha farqlanadi va metforminni aniqlashga halaqit bermaydi. Bu tajriba asosida metforminni 95% miqdorida ajratib olishga erishildi. Olingan natijalar Sud-kimyo amaliyotida biologik ob`ekt va biologik suyu`qliklar tarkibidan ajratib olingan metforminni yot moddalardan tozalash uchun qo`llashga tavsiya etiladi